

УДК 338.48
DOI 10.5281/zenodo.15864060
Научная статья

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ОТ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

ECONOMIC FEASIBILITY AND MULTIPLICATIVE ASPECTS OF EVENT TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIAN REGIONS

МАКАРОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА,

кандидат экономических наук,

Российский государственный университет туризма и сервиса.

КИРЕЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Российский государственный университет туризма и сервиса.

ЯКИМОВ ЛЕВ АНАТОЛЬЕВИЧ,

Российский государственный университет туризма и сервиса.

MAKAROVA DARYA DMITRIEVNA,

Candidate of Economic Sciences,

Russian State University of Tourism and Service.

KIREEVA YULIYA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Russian State University of Tourism and Service.

YAKIMOV LEV ANATOLIEVICH,

Russian State University of Tourism and Service.

В статье исследуются вопросы развития событийного туризма, его теоретические аспекты и практическая реализация в российских регионах. Определено, что единое определение понятие «событийный туризм» отсутствует, т.к. это связано с непродолжительным периодом изучения у российских исследователей. Мероприятия событийного туризма в российских регионах достаточно активно реализуются и ориентированы на комплексный характер для достижения развлекательных, познавательных и образовательных целей. На примере туристского потенциала Чебоксар разработана программа событийного мероприятия и смоделирован прогноз экономической целесообразности для региона, показывая, что событийные мероприятия обладают положительным экономическим аспектом для предприятий туристской инфраструктуры и для бюджета региона.

The article examines the development of event tourism, its theoretical aspects and practical implementation in Russian regions. It is determined that there is no single definition of the concept of "event tourism", because it is associated with a short period of study by Russian researchers. Event tourism events in the Russian regions are being actively implemented and are oriented towards a comprehensive nature to achieve entertainment, cognitive and educational goals. Using Cheboksary's tourism potential as an example, an event program has been developed and a forecast of economic feasibility for the region has been modeled, showing that event events have a positive economic aspect for tourism infrastructure enterprises and for the region's budget.

Ключевые слова: событийный туризм, внутренний туризм, Чувашская Республика, модель экономической целесообразности, мероприятия, развитие событийного туризма.

Key words: event tourism, domestic tourism, Chuvash Republic, economic feasibility model, events, development of event tourism.

Событийный туризм (от англ. event – событие, мероприятие) – довольно молодое и перспективное направление туристского бизнеса. Этот вид туризма набирает обороты и становится всё более массовым [5]. Актуальность изучения темпов и направлений в развитии событийного туризма в российских регионах позволяет формировать новые регулярные точки притяжения в создании условий для возвратного туриста. На сегодняшний день событийные мероприятия в регионах аккумулируют возможности предприятий туристской индустрии повышать свою экономическую эффективность и формировать бюджеты регионов. Авторами данного исследования в качестве проблематики выделяют два аспекта: продвижение единого и систематизированного календаря событийных мероприятий в России и не до конца проработанная модель экономической целесообразности от развития событийного туризма. Событийное мероприятия формирует дополнительный туристский поток в регион, который взаимодействует со всеми участниками туристского рынка, что положительно отображается на формировании российских региональных бюджетов.

Классик туристской литературы М.Б. Биржаков определяет это понятие: «Событийный туризм – значимая часть культурного туризма, ориентированная на посещение дестинации в определённое время, связанное с каким-либо событием в жизни сообщества или общества, редко наблюдаемым природным явлением. Событие – совокупность явлений, выделяющихся своей неоднозначностью, значимостью для данного общества или человечества в целом, для малых групп или индивидуумов, а также характеризующихся кратким периодом существования. Оно может иметь вид разового неповторимого явления или периодического, ...наблюдаемого частотно с регулярной повторяемостью... в определённые периоды времени» [2].

Событийный туризм – достаточно молодое явление в России, поэтому оно требует тщательного изучения и особого подхода. Для того, чтобы понимать, как должен развиваться событийный туризм, с какими проблемами он может столкнуться и какие меры по их решению принять, необходимо сначала разобраться в теоретической составляющей данного явления. Самая простая трактовка понятия «событийный туризм» показывает, путешествие людей, целью которых является определенное событие. Однако некоторые авторы рассматривают более широкие понятия данного явления. Событийный туризм - туристская деятельность, связанная с разнообразными значимыми общественными событиями, а также редкими природными явлениями, привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большие массы соотечественников и туристов из зарубежных стран [7].

Целевая аудитория событийного туризма – обеспеченные туристы с доходом выше среднего, как правило, событийный туризм предпочитают компании туристов. При составлении любого событийного тура следует учитывать такие факторы, как расположение гостиницы, её архитектура, интерьер номеров, наличие ресторанов и пунктов питания, наличие магазинов, достопримечательностей, доставка к месту события, услуги гида, переводчика. От данных условий зависит стоимость тура [16].

Наиболее объёмным, хотя и небесспорным, является определение событийного туризма, представленное Е.А. Лакомовым в своей диссертации, посвященной разработке данной тематики: «Под событийным туризмом понимается туристская деятельность, связанная с разнообразными значимыми общественными событиями, а также редкими природными яв-

лениями, привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большое количество туристов из разных стран» [15].

Ещё одно определение: «...событийный туризм – это вид туристской деятельности, привлекающий туристов разноформатными общественными мероприятиями культурной или спортивной жизни, которые способствуют развитию инфраструктуры туризма, интеграции разных слоёв населения в общество и формированию положительного имиджа дестинации» [4]. Различные трактовки понятия «событийный туризм» позволяют показывать разные подходы к изучению данного вида туризма (табл. 1).

Таблица 1. Авторские определения понятия «событийный туризм»

Автор понятия	Суть авторской трактовки понятия
Биржаков М.Б. [3]	Точкой принятия решения и формирования мотивации к поездке у туристов выступает событие
Жукова М.А. [7] Лакомов Е.А. [15]	Организация туристской деятельности под мероприятие (событие)
Лойко О.Т. [16]	Основные компоненты для формирования событийного тура
Боголюбов В.С. [4]	Туристская деятельность с акцентом на инфраструктуру и ее развитие, продвижение территории
Киреева Ю.А. [11]	Уникальное туристское предложение, предоставляющее индивидууму возможность стать очевидцем и участником интересного мероприятия на территории туристской дистанции

Источник: таблица составлена авторами на основе [3; 4; 7; 11; 15, 16].

В целом, обобщив разные точки зрения по данному вопросу (табл.1), можно предложить следующее определение: событийный туризм – вид туризма, направленный на организацию туристской деятельности, где все участники инфраструктуры формируют комфортное пребывание в рамках определенного события. Следующим проблемным аспектом в изучении событийного туризма можно выделить вариативность классификационных признаков (табл. 2), которые не закреплены в нормативно-правовых документах [1].

Таблица 2. Классификация мероприятий событийного туризма

Классификационный признак мероприятий	Пример классификации мероприятия
Масштаб мероприятия	Региональное, национальное, международное
Форма проведения мероприятия	Фестиваль, ярмарка, праздник, турнир, концерт, конкурс, чтения, форум, конгресс, карнавал
Регулярность мероприятия	Регулярное мероприятие (частота проведения зависит от организаторов) и разовое мероприятие
Тематическая направленность	Историческое, художественно-литературное, предметно-событийное, бизнес-мероприятие
Функциональная значимость	Познавательное, образовательное, развлекательное, соревновательное, коммерческое, комбинированное
Возрастной критерий	Детский, молодежный, люди 3-го возраста, люди 4-го возраста, без возрастных ограничений
Социальный статус участников	Школьники, учащиеся и студенты, семьи с детьми, пенсионеры, участники с ограниченными возможностями

Источник: таблица составлена авторами на основе [1; 2; 15; 21].

Вариативность классификационных признаков дает возможность с практической точки зрения наблюдать реализацию. Роль событийного туризма очень велика в туриндустрии. Эксперты считают его наиболее перспективным видом туризма, поскольку с каждым годом процентная доля событийного туризма повышается по сравнению с остальными. Событийный туризм включает в себя различные направления: культурное, спортивное, образовательное и другие, но не каждое направление может привлечь туристские потоки и принести доход региону или российскому туризму в целом [10].

К знаковым и регулярным событийным мероприятиям в России следует отнести крупные международные спортивные мероприятия – Зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Сочи, Кубок Кремля по теннису, хоккейные и футбольные матчи, соревнования фигуристов; культурные события – Московский международный кинофестиваль, Музыкальный конкурс им. П.И. Чайковского, этнические праздники народов России, недели культуры и искусства разных стран; религиозные – русская Масленица, международный авиакосмический салон в г. Жуковском, Алые Паруса и Экономический форум в г. Санкт-Петербурге, Чемпионат мира по футболу. Формируются предпосылки для дальнейшего стабильного развития событийного туризма в России:

- позитивная обратная связь от туристов в организации событийного туризма;
- изменение имиджа определенных регионов вместе с развитием инфраструктуры туристской территории (Челябинская область [9], Липецкая область [18], Самарская область [6], Республика Бурятия [12] и др.);
- рост количества мероприятий и их переход в статус международного мероприятия.

На информационном портале «Национальный календарь событий» представлены различные события (фестивали, праздники, реконструкции, гастрономия), проводимые в российских регионах [19]. В табл. 3 были представлены некоторые примеры региональных событийных мероприятий.

Таблица 3. Примеры мероприятий для формирования регионального событийного туризма

Название региона	Событийные мероприятия
Челябинская область [9]	Международный мотоциклетный ралли «Урал-спринг» (г. Челябинск) Фестиваль снега «Снеж- 736 ная Астра» (г. Челябинск) Фестиваль «Уральские пеликаны» (г. Златоуст). Фестиваль «Сказочный Магнитогорск» (г. Магнитогорск)
Липецкая область	Исторические реконструкции (Русборг, СтрЕлец, Ладейное поле, Антоновские яблоки, Липецкие воды, Военно-историческая реконструкция тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 г.) Гастрономические фестивали (Русская закваска, Тыквенная каша, Доброе сало, Ведровский погребок, Августовские спасы) Этнографические фестивали (Липецкое городище, Казачья застава, Волченские узоры) Музыкальные фестивали (Джаз на пруду, Рок-фестиваль в усадьбе «Скорняково-Архангельское)
Ярославская область	Фестиваль «Пир на Волге» (г. Ярославль) Музыкальный фестиваль «Лимон» (г. Ярославль) Международный Волковский Фестиваль (г. Ярославль) Фестиваль селедки «Царский Посол» (г. Переславль-Залесский) Фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России» (г. Переславль-Залесский)

	Полумарафон «Великий хлебный путь» (г. Рыбинск) Этнофестиваль «Хранитель огня» (г. Рыбинск)
Кузбасс	Фестиваль скайнинга «Тигертыш» (г. Междуреченск) Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» (д.Шестаково) Международный семейный open-air фестиваль «Кухня Jazz» (г. Новокузнецк) Праздник симфонической музыки «Симфоночь» (Яшкино) Международная выставка «Уголь России и Майнинг» Событийный региональный фестиваль «GrelkaFest»
Удмуртская Республика	Фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского» Фестиваль стеклодувов «Рождение стекла» Ярмарка «Республиканский Гербер» Республиканский национальный праздник «Сабантуй» Международный фестиваль национальной кухни «Быг-быг» Военно-исторический фестиваль «Русь дружинная»
Оренбургская область	Гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья» Всероссийский фестиваль профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок» Праздник мордовской культуры и фестиваль чая и меда (Северный район) Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии»
Ульяновская область	Фестиваль живой истории «Волжский путь» Международная ассамблея художников «Пластовская осень» Фестиваль славянской культуры «Дикий пион» Открытый городской фестиваль «Высший пилотаж» Музыкальный фестиваль «Баржа Live»
Севастополь	Фестиваль сбора урожая и виноделия «Winefest» Фестиваль экстремальных видов спорта «X-fest» Крымский военно-исторический фестиваль День военно-морского флота Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес»

Источник: таблица составлена авторами

Туризм положительным образом оказывает воздействие на показатели социально-экономического развития стран, регионов и отдельных туристских центров, сохраняя при этом природную и социокультурную среду и ценности местного населения туристских дестинаций, что в целом, создает ряд предпосылок и факторов для устойчивого развития территорий [20].

Событийный туризм как вид туризма формируется на основе компонентов сервисной среды. В первую очередь это транспортная инфраструктура, которая включает транспортное сообщение, удобные дороги и парковки, а также доступность музеев и других объектов культурного туризма. Обслуживание туристов также имеет большое значение: гостиницы, рестораны, кафе, сувенирные магазины и некоторые другие точки обслуживания, которые удовлетворяют запросы туристов на комфорт и качество. Важным элементом сервисной среды является наличие различных услуг для туристов, включая экскурсии, гидов, услуги перевода и организация культурных мероприятий.

Информационная поддержка туристов важна на сегодняшний день и осуществляется через работу туристических информационных центров, также важно обеспечить наличие доступных информационных ресурсов на иностранных языках. Современные технологии (циф-

ровые платформы для онлайн-бронирования билетов, виртуальные экскурсии, онлайн-кассы), упрощающие и улучшающие взаимодействие оказания услуг туристам, которые необходимо активно внедрять в сервисную среду города.

Авторами статьи был изучен потенциал Чебоксар, как активно развивающейся туристской территории (дестинации). Чебоксары имеют ряд преимуществ для развития туристской индустрии. Город легко доступен как по автомобильным, так и по железнодорожным путям, а также имеет регулярные рейсы в Москву и другие крупные города России. В последние годы значительно улучшена инфраструктура города, что способствует повышению его привлекательности для туристов.

Объектами для организации событийного мероприятия - Чебоксарский Кремль, музей чувашской культуры и музей истории города Чебоксары. Эти объекты являются ключевыми точками притяжения для туристов и имеют большое значение для развития музейного дела города.

По данным портала «Национальный календарь событий» в Чувашской Республике проходит всероссийский фестиваль «Зеленое золото России», где представляются лучшие практики отечественного пивоварения и достижения страны в сфере хмелеводства [19]. Авторами данной статьи предлагается организовать ежегодный фестиваль чувашской культуры в городе Чебоксары.

Развитие музейного дела и сервисной среды в Чебоксарах требует комплексного подхода, включающего улучшение инфраструктуры, внедрение современных технологий и развитие культурных программ. Привлечение туристов в город возможно через создание новых музейных проектов, фестивалей и мероприятий, которые будут сочетать традиции Чувашии с современными технологиями и подходами в обслуживании.

В рамках фестиваля чувашской культуры «Тараватлă Чăваш Республики» (перевод с чувашского языка «Гостеприимная Чувашская Республика») могут быть организованы экскурсии по основным музеям и культурным объектам города, мастер-классы по традиционным ремеслам и искусствам Чувашии, театрализованные представления на основе чувашских легенд, выставки народных искусств и ремесел [13]. В табл. 4 представлена культурная программа фестиваля чувашской культуры «Тараватлă Чăваш Республики».

Таблица 4. Культурная программа фестиваля чувашской культуры «Тараватлă Чăваш Республики»

День 1: Культурное погружение в историю и культуру Чебоксар	День 2: Современные Чебоксары и завершение программы
10:00. Приезд и встреча в туристическом информационном центре	09:00. Самостоятельный завтрак в гостинице или кафе
11:00. Экскурсия по Чебоксарскому кремлю	10:00. Посещение музея истории города Чебоксары
12:00. Чувашский национальный музей	12:00. Прогулка по историческому центру города
13:00. Обед в традиционном ресторане	13:30. Обед в кафе на территории исторического центра
14:30. Музей изобразительных искусств Чувашской Республики	15:00. Посещение Парка Победы и Монумента Матери-Покровительнице Чувашии
16:00. Музей пива Чебоксары	17:00. Посещение сувенирных магазинов
18:00. Прогулка по набережной реки Волга	19:00. Завершение программы и прощание с группой
20:00. Ужин в ресторане с чувашской кухней	

Была составлена культурная программа, которая включает в себя посещение основных музеев и исторических объектов города Чебоксары и предлагает туристам познакомиться с культурой и традициями Чувашии, иными словами, эта культурная программа формирует Дни Чувашской Республики для максимального взаимодействия туриста с участниками туристской инфраструктуры.

Представленная программа в рамках Дней Чувашской Республики позволяет сформировать авторскую модель «Мероприятие – Событийный туризм» (рис. 1), которая показывает сложность формирования событийного туризма в туристских регионах.

Рис. 1. Модель формирования событийного туризма в туристских регионах

Активное развитие видов туризма позволяет соблюдать определенные условия для комфортного развития: принципы устойчивого развития индустрии гостеприимства [8] и балансовый подход к оценке пропускной способности предприятий туристской инфраструктуры [17].

Управление социо-эколого-экономической системой, основанной на инновациях, в современных условиях хозяйствования, базирующиеся на актуализации стратегического управления, представляется целесообразным рассматривать с учётом таких инструментов, как сбалансированная система показателей (ССП) и стратегическая региональная карта (СРК) [14].

Пропускная способность событийных мероприятий достаточно высокая, что положительно сказывается на получении финансовых ресурсов при оказании предприятиями туристской инфраструктуры. В табл. 5 сделан прогноз финансовых денежных поступлений при обслуживании туристского потока от фестиваля чувашской культуры «Тараватлă Чăваш Республики».

Таблица 5. Финансовый прогноз поступления денежных средств от событийного мероприятия «Тараватля Чăваш Республики»

Объект туристской инфраструктуры	Стоимость билета (руб.)	До 200 человек, полученная выручка предприятиями туристского рынка (руб.)	До 500 человек, полученная выручка предприятиями туристского рынка (руб.)
Поезд «Москва – Чебоксары – Москва»	7500	1 500 000	3 750 000
Чебоксарский кремль	200	40 000	100 000
Чувашский национальный музей	150	30 000	75 000
Обед в ресторане	700	140 000	350 000
Чувашский государственный художественный музей	200	40 000	100 000
Музей пива Чебоксары	250	50 000	125 000
Ужин в ресторан	700	140 000	350 000
Гостиница (стоимость номера при двухместном размещении)	4000	400 000	1 000 000
Обед	700	140 000	350 000
Монумент Матери-Покровительнице	200	40 000	100 000
Сувенирные магазины	1000	200 000	500 000
Итого		2 720 000	6 800 000
Налоговые отчисления в бюджет (20%)		453 333	1 133 333

Таким образом, в табл. 5 представлены смоделированные финансовые поступления при обслуживании туристского потока во время событийного мероприятия, что положительно отображается не только на экономической деятельности участников туристского рынка, но и в целом для бюджетов российских регионов. Развитие событийного туризма является особенно актуальным направлением, так как он может помочь решить дополнительное поступление бюджетных денежных средств, повысить загрузку предприятий туристской индустрии в низкий сезон.

Событийный туризм оказывает существенное влияние на отрасль в целом, влияет на широкий спектр человеческой деятельности: политика, окружающая среда, социокультурные и другие аспекты. Основная цель туристских мероприятий - увеличение туристского потока в регион, привлечение внимания к региону, его ресурсам. Развитие событийного туризма на территории России очень важно для всех участников туристской индустрии, так как средства размещения, заведения общественного питания, транспортные компании участвуют в обслуживании всех тех, кто приехал на событие. Таким образом, происходит активизация всех предприятий, и все участники получают доход.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. С. 110.
2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Герда, 2018. С.35.

3. Биржаков М.Б. Событийный туризм: карнавалы в истории и современном туризме / М.Б. Биржаков, И.В. Воронцова, Н.И. Метелев // Туристские фирмы. 2000. № 23. С. 94-111.
4. Боголюбов В.С. Экономика туризма. М.: Академия, 2016. С. 60.
5. Гарифуллина Р.С., Хисматуллин М. М. Стратегия развития сферы туризма и гостеприимства. Вып. 1. Казань: Экономика. 2018. С. 90-94.
6. Жегалина Д. Событийный туризм как одно из ключевых направлений туризма в Самарской области // Туризм и гостеприимство: теоретические, методологические и практические аспекты: Сборник статей Всероссийской межвузовской научно-практической студенческой конференции, 10 декабря 2018 года, 2019. С. 53-56.
7. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе. 3-е изд. М.: КНОРУС, 2018. С. 28.
8. Зворыкина Т.И. Оценка устойчивого развития индустрии гостеприимства в регионах России на основе применения международного опыта стандартизации / Т.И. Зворыкина, Д.Д. Макарова, А.А. Носова. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2025. 88 с.
9. Исаева К.А. Событийный туризм как двигатель развития туризма в Челябинской области // Мир культуры глазами молодых исследователей: Сборник тезисов XLIX научно-практической конференции студентов, Пермь, 15-19 апреля 2024 года. Пермь: Пермский государственный институт культуры, 2024. С. 735-739.
10. Касаткина М.А., Масленникова С.Ф. Роль событийного туризма в развитии туристского рынка в регионах России. URL: <https://scienceforum.ru/2021/article/2018024842> (дата обращения: 30.06.2025).
11. Киреева Ю.А. Событийный туризм как новое направление на современном туристском рынке // Научный вестник МГИИТ. 2010. № 6. С. 16-21.
12. Киреева Ю.А. Развитие гастрономического туризма в республике Бурятия / Ю.А. Киреева, Д.Д. Макарова // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2022. Т. 16. № 1. С. 4-11.
13. Киреева Ю.А. Туроперейтинг событийных туров // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2019. Т. 15. № 1. С. 61-67.
14. Куценко Е.И. Стратегическая карта как инструмент развития региона (на примере Оренбургской области) // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 1(176). С. 87-92.
15. Лакомов Е.А. Повышение конкурентоспособности регионов России на основе развития услуг по событийному туризму: автореф. дис. ... канд. эконом. наук. М.: Гос. ун-т упр., 2013. 202 с.
16. Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство. Томск: Изд-во ТПУ, 2017. 152 с.
17. Макарова Д.Д. Организация туристской деятельности территориальных образований на основе применения балансового подхода: дис. ... канд. экономических наук. 2017. 185 с.
18. Мещерякова С.В. Событийный туризм как один из факторов развития туризма в Липецкой области // Наука глазами молодых: Сборник научных трудов. Липецк: Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2024. С. 11-23.
19. Национальный календарь событий. Официальный сайт. URL: <https://eventsinrussia.com> (дата обращения: 01.07.2025)
20. Севрюков И.Ю. Современный мегаполис как магнит туристского притяжения // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2021. № 4 (89). С. 103-116.
21. Getz D. Event tourism: Definition, evolution, and research / D. Getz // Tourism management. 2008. No. 29. pp. 403-428.

Поступила в редакцию: 05.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Макарова Д.Д., Киреева Ю.А.,
Якимов Л.А., 2025.